

Samankulov Shuxrat Rashitovich

Samarqand davlar arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu ishda chiziqli inshootlarning raqamli modellari yaratish va ularning geometrik o'lchamlarini aniqlash jarayoni o'rganiladi. Model yaratishning aniq va samarali usullarini tahlil qilib, geometrik o'lchamlarni yaxshilash uchun zamonaviy texnologiyalar va metodlar qo'llaniladi. Chiziqli inshootlarning aniq modellarni yaratish orqali qurilish va inshootlarni boshqarish jarayonlarini takomillashtirish maqsad qilingan. Bu, o'z navbatida, loyiha sifati va samaradorligini oshiradi.

Kalit so'zlar: chiziqli inshoot, relyef, raqamli model, lidar, GNSS, GPS, DEM, RMSE, fotogrammetriya, dron.

Abstract: This work explores the process of creating digital models of linear structures and determining their geometric dimensions. Modern technologies and methods are used to improve geometric dimensions, analyzing accurate and effective methods of creating a Model. The aim is to improve construction and structure management processes by creating accurate models of linear structures. This, in turn, increases the quality and efficiency of the project.

Key words: linear structure, relief, digital model, lidar, GNSS, GPS, DEM, RMSE, photogrammetry, drone.

Аннотация: В данной работе рассматривается процесс создания цифровых моделей линейных сооружений и определения их геометрических размеров. Для улучшения геометрических размеров используются современные технологии и методы, анализируются точные и эффективные методы создания модели. Целью является улучшение процессов строительства и управления конструкциями путем создания точных моделей линейных сооружений. Это, в свою очередь, повышает качество и эффективность проекта.

Ключевые слова: линейная структура, рельеф, цифровая модель, лидар, ГНСС, GPS, ЦМР, RMSE, фотограмметрия, дрон.

Kirish. Murakkab relyefli joylarda chiziqli inshootlar (yo'l, kanal, kolodos, elektr kabellari) uchun raqamli model yaratish va geometrik o'lchamlarini takomillashtirish jarayoni quyidagi bosqichlar orqali amalga oshiriladi.

Topografik xaritalari yo'l, kanal, kolodos va elektr kabellari joylashgan hududlar uchun mavjud topografik xaritalardan foydalaniladi. Bu xaritalar relyefning umumiy tasvirini beradi va dastlabki ma'lumotlar sifatida xizmat qiladi.

LiDAR nuqta bulutlari LiDAR texnologiyasidan foydalanib, yuqori aniqlikdagi nuqta bulutlari olinadi. LiDAR ma'lumotlari relyefning yuqori aniqlikdagi vertikal va gorizontal o'lchamlarini taqdim etadi, bu esa chiziqli inshootlarning to'g'ri joylashuvi va konfiguratsiyasini aniqlashda yordam beradi.

Fotogrammetrik jihatdan dronlar yoki samolyotlardan olingan yuqori aniqlikdagi suratlar yordamida relyefning 3D modeli yaratiladi. Bu suratlar chiziqli inshootlarning aniq joylashuvi va balandlik o'zgarishlarini hisobga olish imkonini beradi.

GNSS nuqtalari Global Navigation Satellite System (GNSS) yordamida relyefdagi muhim nuqtalar (masalan, yo'l va kanal boshlanishlari va tugash joylari) koordinatalari aniqlanadi. Bu nuqtalar chiziqli inshootlarning aniq joylashuvi uchun asos bo'ladi.

Ma'lumotlarni qayta ishlashda nuqta bulutlarini tozalanadi va filtrlanadi. LiDAR va fotogrammetriya ma'lumotlaridan olingan nuqta bulutlarini tozalash va keraksiz nuqtalarni olib tashlash orqali relyef modelini yaratishga tayyorlanadi.

Nuqta bulutlarini yig'ish va tahlil qilishda nuqta bulutlari birlashtiriladi va relyef modeli yaratish uchun kerakli tahlil va integratsiya jarayonlarini bajaring.

Digital elevation model (DEM): Relyefning raqamli balandlik modelini yarating, bu esa relyefning uch o'lchamli xususiyatlarini aniqlashda yordam beradi.

Ma'lumotlar orasidagi bo'shliqlarni to'ldirish va relyefning aniq va to'liq modelini yaratish uchun interpolatsiya metodlari qo'llaniladi.

Turli manbalardan olingan ma'lumotlarni bir xil koordinata tizimiga o'tkazish, ya'ni ma'lumotlarni bir xil geodetik tizimda saqlash orqali birlashtirishni amalga oshiring.

Tahrirlash va tekshirish relyef modelini vizual tahrirlash va dala sinovlari yordamida tekshiriladi. Modelning aniqligini baholash uchun turli aniqlik baholash usullaridan foydalaniladi, masalan, RMSE (Root Mean Square Error) usuli yordamida yakuniy modeli yaratiladi.

3D modeli relyefning uch o'lchamli modeli yaratiladi. Chiziqli inshootlar (yo'l, kanal, kolodos, elektr kabellari) bu modelda aniq ko'rsatilishi kerak.

Contour linesda balandlik chiziqlari chiziladi. Bu chiziqlar relyefning balandlik o'zgarishlarini ko'rsatadi va chiziqli inshootlarning joylashuvi uchun muhimdir.

Ortofotoda relyefning yuqori aniqlikdagi suratlar bilan birlashtirilgan modeli yaratiladi. Bu ortofoto relyefning aniq ko'rinishini taqdim etadi va chiziqli inshootlar joylashuvini tasvirlaydi.

Ilovalarda foydalanish qurilish va muhandislik yo'l, kanal, kolodos va elektr kabellari uchun rejalashtirish va loyihalashda raqamli modeldan foydalaniladi. Bu model loyihaning to'g'ri amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Geodeziya va xaritashunoslikda relyef modelini hududni aniqlikda o'rganish va xaritalashda foydalaniladi. Bu chiziqli inshootlarning aniq joylashuvini tasvirlash uchun muhimdir.

Qishloq xo'jaligida ekinoz va sug'orish tizimlarini rejalashtirishda relyef modelidan foydalaning. Bu modelning aniqligi qishloq xo'jaligi tizimlarini samarali rejalashtirishda yordam beradi.

Tabiiy ofatlar boshqaruvida relyef modelidan toshqin, ko'chki va boshqa tabiiy ofatlarni prognoz qilishda foydalaning. Model relyefning o'zgarishini oldindan bilish va ofatlarga tayyorlanishga yordam beradi.

Bu qadamlar orqali murakkab relyefli joylarda chiziqli inshootlarning raqamli modeli yaratilib, uning geometrik o'lchamlarini takomillashtirish mumkin bo'ladi. Modelning aniqligi va to'g'riligi chiziqli inshootlarning muvaffaqiyatli rejalashtirilishi va amalga oshirilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Murakkab relyefli joylarda chiziqli inshootlarning raqamli modelini yaratish va geometrik o'lchamlarini takomillashtirish jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Murakkab relyefli joylarda chiziqli inshootlarning, masalan, yo'l, kanal va kolodos (quvurlar) va elektr kabellarining raqamli modelini yaratish va geometrik o'lchamlarini takomillashtirish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi.

Dastlab, ma'lumotlarni yig'ish bosqichida, aniq va ishonchli ma'lumotlar olish uchun bir nechta texnologiyalardan foydalaniladi. Topografik xaritalar, LiDAR (Light Detection and Ranging), fotogrammetriya, va GNSS (Global Navigation Satellite System) tizimlaridan foydalaniladi.

Yo'l qurilishi uchun, yo'lining o'tishi rejalashtirilgan joydagi topografik xaritalar kerak bo'ladi. Ushbu xaritalar yo'lining aniq joylashuvi, balandlik farqlari, va boshqa muhim geodezik ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. LiDAR ma'lumotlari yordamida yo'l va uning atrofidagi relyefning yuqori aniqlikdagi nuqta bulutlari olinadi. Fotogrammetriya yordamida esa dronlar yoki samolyotlardan olingan suratlar orqali yo'lining 3D modeli yaratiladi. GNSS nuqtalari yo'lining boshlanishi, tugashi va muhim nuqtalarining aniq koordinatalarini aniqlashda yordam beradi.

Kanal qurilishi uchun esa, kanalning rejalashtirilgan yo'li va balandlik farqlari haqidagi topografik xaritalar to'planadi. LiDAR ma'lumotlari kanal bo'ylab relyefdagi balandlik farqlarini aniqroq ko'rsatishga yordam beradi. Fotogrammetriya orqali kanal bo'ylab yuqori aniqlikdagi suratlar olinadi. GNSS tizimlari yordamida kanalning boshlanishi, tugashi va muhim nuqtalarining aniq koordinatalari aniqlanadi.

Kolodos uchun, quvurlar joylashuvi va o'tishi rejalashtirilgan hududlar haqidagi topografik xaritalar o'rganiladi. LiDAR yordamida kolodosning joylashuvi bo'ylab relyefning to'liq ma'lumotlari to'planadi. Fotogrammetriya yordamida kolodos joylashuvi va atrofidagi relyefni tasvirleydigan suratlar olinadi. GNSS

nuqtalari kolodosning joylashuvi va qo'llab-quvvatlovchi nuqtalarni aniqlashda yordam beradi.

Elektr kabellarini o'tkazish uchun, elektr kabellarining o'tishi rejalashtirilgan hududlarning topografik xaritalari kerak bo'ladi. LiDAR ma'lumotlari yordamida elektr kabellari o'tadigan joylardagi relyef ma'lumotlari to'planadi. Fotogrammetriya orqali elektr kabellari o'tadigan hududlarning yuqori aniqlikdagi suratlar olinadi. GNSS tizimlari elektr kabellarining o'tgan joylari uchun aniq koordinatalarni aniqlashda yordam beradi.

Ma'lumotlarni qayta ishlash bosqichida, nuqta bulutlarini tozalash va filtrlash, yig'ish va tahlil qilish kabi jarayonlar amalga oshiriladi. Yo'l bo'yicha nuqta bulutlaridan keraksiz ma'lumotlar olib tashlanadi va relyef modeli yaratiladi. Kanal, kolodos, va elektr kabellari uchun ham shu tarzda nuqta bulutlari tozalanadi, yig'iladi va tahlil qilinadi.

Yakuniy bosqichda geometrik o'lchamlarni takomillashtirish amalga oshiriladi. Interpolatsiya orqali yo'l, kanal, kolodos, va elektr kabellarining balandlik ma'lumotlari orasidagi bo'shliqlar to'ldiriladi. Ma'lumotlar bir xil koordinata tizimiga o'tkaziladi va muvofiqashtiriladi. Vizual tahrirlar va dala sinovlari orqali modelning aniqligi tekshiriladi va kerakli o'zgartirishlar kiritiladi.

Yakuniy modelni yaratishda yo'l, kanal, kolodos, va elektr kabellarining 3D modellari yaratiladi, balandlik chiziqdari chiziladi, va ortofoto suratlar bilan birlashtiriladi. Bu model loyihalash, qurilish, geodeziya, qishloq xo'jaligi va tabiiy ofatlar boshqarish kabi sohalarida qo'llaniladi.

Murakkab relyefli joylarda chiziqli inshootlarning raqamli modellari va geometrik o'lchamlarini takomillashtirish jarayonlari yuqori aniqlikdagi va batafsil ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi, bu esa loyihalash va boshqarish jarayonlarini ancha osonlashtiradi.

Murakkab relyefli joylarda chiziqli inshootlarning raqamli modelini yaratish va uning geometrik o'lchamlarini takomillashtirish jarayoni bir necha metodlar yordamida amalga oshiriladi. Ushbu metodlar quyidagicha bo'lishi mumkin.

Metodlar. LiDAR (Light Detection and Ranging): LiDAR texnologiyasi relyefning yuqori aniqlikdagi nuqta bulutlarini yaratadi. Samolyot yoki dronlardan yuborilgan lazer impulslari yordamida relyefning har bir nuqtasining balandligi o'lchanadi. Bu usul yo'l, kanal, kolodos, va elektr kabellarining joylashuvi va relyefini aniq tasvirlash imkonini beradi.

Fotogrammetriya: Dronlar yoki samolyotlardan olingan yuqori aniqlikdagi suratlar relyefni 3D modelga aylantirish uchun ishlatiladi. Bu metod relyefni to'liq va aniq tasvirlash imkonini beradi, bu orqali yo'l, kanal, kolodos va elektr kabellari uchun kerakli ma'lumotlar olinadi.

GNSS (Global Navigation Satellite System): GNSS tizimlari yordamida relyef nuqtalarining koordinatalarini yuqori aniqlikda aniqlash mumkin. Bu nuqtalar relyef modelini yaratishda asosiy ma'lumot

sifatida ishlatiladi va chiziqli inshootlarning joylashuvi va o'lchamlarini aniqlashda muhimdir.

Topografik xaritalar mavjud topografik xaritalar boshlang'ich ma'lumot sifatida foydalaniladi. Bu xaritalar yo'l, kanal, kolodos, va elektr kabellarining rejalashtirilgan joylari va relyefi haqida dastlabki ma'lumotlarni taqdim etadi.

Nuqta bulutlarini tozalash va filtrlash relyef nuqta bulutlaridagi keraksiz va noto'g'ri nuqtalarni olib tashlash uchun maxsus dasturlar ishlatiladi. Bu jarayon relyef modelining aniqligini oshiradi va chiziqli inshootlarning aniq joylashuvini ta'minlaydi.

Nuqta bulutlarini yig'ish va birlashtirish turli manbalardan olingan nuqta bulutlari birlashtiriladi va yagona relyef modeli yaratiladi. Bu bosqichda yo'l, kanal, kolodos, va elektr kabellarining uzluksiz va to'liq modeli yaratiladi.

Interpolatsiya nuqta bulutlar orasidagi bo'shliqlarni to'ldirish uchun interpolatsiya metodlari qo'llaniladi. Bu relyef modelining uzluksizligini ta'minlaydi va chiziqli inshootlarning aniq balandlik ma'lumotlarini olishga yordam beradi.

Turli manbalardan olingan ma'lumotlarni bir xil koordinata tizimiga o'tkazish jarayoni amalga oshiriladi. Bu relyef modelining aniqligini oshiradi va chiziqli inshootlarning to'g'ri joylashuvini ta'minlaydi.

Tahrirlash va tekshirish relyef modelini vizual tahrirlash va dala sinovlari yordamida tekshirish. Bu bosqichda relyef modelining aniqligi va ishonchliligi baholanadi, shuningdek, chiziqli inshootlarning joylashuvi va geometrik o'lchamlari tekshiriladi.

Aniqlikni baholash turli aniqlik baholash usullari yordamida relyef modelining aniqligi tekshiriladi. Masalan, RMSE (Root Mean Square Error) usuli yordamida relyef modelining aniqligi baholanadi, bu chiziqli inshootlarning to'g'ri o'lchamlarini va joylashuvini ta'minlaydi.

DEM (Digital Elevation Model): Relyefning raqamli balandlik modeli yaratiladi. Bu model relyefning balandlik farqlari va umumiy shaklini tasvirlaydi, bu orqali yo'l, kanal, kolodos va elektr kabellarining joylashuvi aniqlanadi.

3D modeli: Relyefning uch o'lchamli modeli yaratiladi. Bu model relyefni to'liq va aniq tasvirlash imkonini beradi va chiziqli inshootlarning to'g'ri rejalashtirilishini ta'minlaydi.

Contour lines balandlik chiziqlari yaratiladi. Bu chiziqlar relyefning balandlik darajalarini ko'rsatadi va chiziqli inshootlarning o'lchamlarini aniqlashda yordam beradi.

Ortofoto: Relyefning yuqori aniqlikdagi suratlari bilan birlashtirilgan modeli yaratiladi. Bu model relyefni vizual tarzda to'liq tasvirlaydi va chiziqli inshootlarning joylashuvi haqida aniq tasavvur beradi.

Ushbu metodlar yordamida murakkab relyefli joylarning raqamli modeli yaratiladi va uning geometrik o'lchamlari takomillashtiriladi. Bu jarayonlar nafaqat loyiha rejalashtirishda, balki turli sohalarda, masalan, qurilish, geodeziya, qishloq xo'jaligi va tabiiy ofatlar

boshqarish kabi sohalarda muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi.

Murakkab relyefli joylarda chiziqli inshootlar uchun raqamli model yaratish va uning geometrik o'lchamlarini takomillashtirish natijasida bir nechta muhim natijalarga erishiladi. Quyida ushbu jarayonning asosiy natijalari ko'rsatilgan:

Relyefning yuqori aniqlikdagi raqamli modeli (DEM) yaratilib, hududning to'liq va aniq tasviri olinadi. Bu model relyefning balandlik farqlari, qiyaliklar, va boshqa landshaft xususiyatlarini batafsil ko'rsatadi, shu jumladan chiziqli inshootlar, masalan, yo'l, kanal, kolodos va elektr kabellari.

Uzluksiz va muvofiqlashtirilgan ma'lumotlar turli manbalardan olingan ma'lumotlar birlashtiriladi va uzluksiz, muvofiqlashtirilgan relyef modeli yaratiladi. Bu relyefning har bir nuqtasining koordinatalarini aniqlikda ko'rsatadi va chiziqli inshootlarning to'g'ri joylashuvini ta'minlaydi.

Loyihalarni rejalashtirish yuqori aniqlikdagi relyef modeli muhandislik va qurilish loyihalarini rejalashtirishda ishonchli asos bo'lib xizmat qiladi. Bu loyihalarning aniq va samarali rejalashtirilishini ta'minlaydi, masalan, yo'l qurilishi yoki kanal loyihalarida.

Inshootlar joylashuvi inshootlar va infratuzilma obyektlarining aniq joylashuvini belgilashda relyef modeli muhim axborot manbai bo'ladi. Bu, chiziqli inshootlarning to'g'ri rejalashtirilishini va joylashtirilishini ta'minlaydi.

Risklarni baholash relyef modelidan foydalanib, toshqin, ko'chki va boshqa tabiiy ofatlarni prognoz qilish va risklarni baholash mumkin. Bu, tabiiy ofatlardan oldin oldini olish choralarini ko'rishda yordam beradi va chiziqli inshootlarni himoya qilish strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Favqulodda vaziyatlar rejaları tabiiy ofatlar vaqtida favqulodda vaziyatlar rejaları va evakuatsiya yo'llarini aniq belgilashda relyef modeli muhim ahamiyatga ega. Bu, chiziqli inshootlarning evakuatsiya yo'llarini va favqulodda vaziyatlarda foydalanish imkoniyatlarini rejalashtirishda yordam beradi.

Sug'orish tizimlari qishloq xo'jaligi maydonlarida sug'orish tizimlarini rejalashtirish va optimallashtirishda relyef modeli foydalaniladi. Bu, suv resurslaridan samarali foydalanishga yordam beradi, masalan, kanalizatsiya va sug'orish kanallari uchun.

Ushbu natijalar murakkab relyefli joylarda chiziqli inshootlarning raqamli modelini yaratish va uning geometrik o'lchamlarini takomillashtirishning keng ko'lamlı amaliy ahamiyatini ko'rsatadi. Bu jarayonlar turli sohalarda, jumladan muhandislik, qishloq xo'jaligi, tabiiy ofatlar boshqaruvi, turizm va boshqaruv kabi sohalarda foydalaniladi.

1-rasm Yo'ning sxematik ko'rinishi

Natijalar. Murakkab relyefli joylarda chiziqli inshootlar uchun raqamli model yaratish va uning 4elief4ic o'lchamlarini takomillashtirish natijasida bir nechta muhim natijalarga erishiladi. Quyida ushbu jarayonning asosiy natijalari ko'rsatilgan:

Relyefning yuqori aniqlikdagi raqamli modeli (DEM) yaratilib, hududning to'liq va aniq tasviri olinadi. Bu model relyefning balandlik farqlari, qiyaliklar, va boshqa landshaft xususiyatlarini batafsil ko'rsatadi, shu jumladan chiziqli inshootlar, masalan, yo'l, kanal, kolodos va elektr kabellari.

Turli manbalardan olingan ma'lumotlar birlashtiriladi va uzluksiz, muvofiqlashtirilgan relief modeli yaratiladi. Bu relyefning har bir nuqtasining koordinatalarini aniqlikda ko'rsatadi va chiziqli inshootlarning to'g'ri joylashuvini ta'minlaydi.

2-rasm. Yo'ning 3D ko'rinishi

Yuqori aniqlikdagi relyef modeli muhandislik va qurilish loyihalarini rejalashtirishda ishonchli asos bo'lib xizmat qiladi. Bu loyihalarning aniq va samarali rejalashtirilishini ta'minlaydi, masalan, yo'l qurilishi yoki kanal loyihalarida.

Inshootlar va infratuzilma obyektlarining aniq joylashuvini belgilashda relyef modeli muhim axborot manbai bo'ladi. Bu, chiziqli inshootlarning to'g'ri rejalashtirilishini va joylashtirilishini ta'minlaydi.

Relyef modelidan foydalanib, toshqin, ko'chki va boshqa tabiiy ofatlarni prognoz qilish va risklarni baholash mumkin. Bu, tabiiy ofatlardan oldin oldini olish choralari ko'rishda yordam beradi va chiziqli inshootlarni himoya qilish strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Tabii ofatlar vaqtida favqulodda vaziyatlar rejalari va evakuatsiya yo'llarini aniq belgilashda relyef modeli muhim ahamiyatga ega. Bu, chiziqli inshootlarning evakuatsiya yo'llarini va favqulodda vaziyatlarda foydalanish imkoniyatlarini rejalashtirishda yordam beradi.

Qishloq xo'jaligi maydonlarida sug'orish tizimlarini rejalashtirish va optimallashtirishda relyef modeli foydalaniladi. Bu, suv resurslaridan samarali foydalanishga yordam beradi, masalan, kanalizatsiya va sug'orish kanallari uchun.

Ekinlar uchun optimal joylarni belgilash va tuproq sharoitlarini tahlil qilishda relyef modeli yordam beradi. Bu, ekinlar uchun eng yaxshi joylarni tanlashda va ularning sug'orilishi uchun zarur infratuzilmani rejalashtirishda qo'llaniladi.

Yuqori aniqlikdagi relyef modeli asosida aniq va batafsil xaritalar yaratish mumkin. Bu xaritalar geodeziya va kartografiya ishlarida muhim axborot manbai bo'lib, chiziqli inshootlarning to'g'ri joylashtirilishini ta'minlaydi.

Relyef modeli geodezik tadqiqotlarda, nuqtalar koordinatalarini aniqlashda va boshqa geodezik ishlarni bajarishda foydalaniladi. Bu, chiziqli inshootlarning aniq joylashuvi va o'lchamlarini ta'minlashda yordam beradi.

Turizm va rekreatsion tadbirlar uchun sayyohlik marshrutlarini rejalashtirishda relyef modeli muhim ahamiyatga ega. Bu, sayyohlik obyektlarini aniq belgilash va optimal yo'nalishlarni tanlashga yordam beradi.

Muhokama. LiDAR, fotogrammetriya va GNSS texnologiyalarining har biri relyef modelini yaratishda o'ziga xos afzalliklar va kamchiliklarga ega. LiDAR texnologiyasi yuqori aniqlikdagi nuqta bulutlarini taqdim etsa-da, u balandlik farqlarini yaxshi ko'rsatadi, ammo qiymati yuqori bo'lishi mumkin. Fotogrammetriya suratlar orqali relyefni 3D modellash imkoniyatini beradi, lekin u aniq balandlik ma'lumotlarini olishda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. GNSS tizimlari relyefning nuqtalarining koordinatalarini aniqlashda qo'llaniladi, ammo u ham o'ziga xos cheklovlarga ega. Har bir usulning qanchalik samarali ekanligi va uning aniq sharoitlarda qo'llanilishi tahlil qilinishi kerak.

Turli manbalardan olingan ma'lumotlarni birlashtirish jarayonida yuzaga keladigan muammolar ko'rib chiqilishi lozim. Ma'lumotlarni birlashtirishda yuzaga keladigan muvofiqlashtirish, formatlar orasidagi farqlar va integratsiya jarayonidagi noaniqliklar qanday hal qilinishi kerakligi haqida bahs yuritiladi.

Relyef modelining aniqligini baholash usullari, masalan, RMSE (Root Mean Square Error) kabi aniqlik baholash usullari va ularning ahamiyati muhokama

qilinadi. Modelning aniqligi va ishonchliligi qanday oshirilishi mumkinligi haqida fikr almashiladi, shu jumladan modelni yaxshilash uchun foydalaniladigan metodologiyalar.

Nuqta bulutlar orasidagi bo'shliqlarni to'ldirish uchun ishlatiladigan interpolatsiya metodlari tahlil qilinadi. Ularning samaradorligi va aniq sharoitlarda qanchalik to'g'ri ishlashi haqida ma'lumot beriladi. Interpolatsiya metodlarining tanlanishi relyef modelining sifatini qanday ta'sir qilishi muhokama qilinadi.

Relyef modelining qurilish va muhandislik loyihalarida qanday qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Modelning loyihalarning aniq va samarali rejalashtirilishida qanday yordam berishi, masalan, yo'l qurilishi yoki kanal loyihalarida, qanday samaradorlikni ta'minlaydi.

Relyef modelining tabiiy ofatlarni, masalan, toshqin va ko'chki, prognoz qilishda qanday yordam berishi va oldini olish choralarini ko'rishda qanday ahamiyatga ega ekanligi tahlil qilinadi. Bu modelning tabiiy ofatlar boshqaruvidagi roli va muhimligi haqida fikrlar bildiriladi.

Relyef modelini yaratishda foydalaniladigan yangi texnologiyalar va dasturiy ta'minotlar haqida ma'lumot beriladi. Ularning imkoniyatlari va cheklovlari, shuningdek, bu texnologiyalar qanday yangiliklar kiritishi mumkinligi ko'rib chiqiladi.

Relyef modelini yaratish va takomillashtirish jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan yangi innovatsiyalar va ularning amaliy ahamiyati baholanadi. Yangi yondashuvlar va metodologiyalar, ularning qanday amaliy qo'llanilishi mumkinligi tahlil qilinadi.

Relyef modelini yaratish jarayonida atrof-muhitga ta'sir va ekologik xavfsizlik masalalari muhokama qilinadi. Atrof-muhitga zarar etkazmaslik va ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun qanday choralar ko'rish kerakligi haqida fikr almashiladi.

Xulosa. Ushbu jarayon bir necha bosqichlardan iborat bo'lib, har bir bosqich o'ziga xos qiyinchilik va muammolarni o'z ichiga oladi. Quyida ushbu mavzu bo'yicha amalga oshirilgan ishlarning xulosalari keltirilgan:

LiDAR, fotogrammetriya va GNSS texnologiyalaridan foydalanib yig'ilgan ma'lumotlar relyefning balandlik farqlari, qiyaliklar va boshqa landshaft xususiyatlarini batafsil tasvirlovchi yuqori aniqlikdagi raqamli relyef modelini yaratishga imkon berdi.

Turli manbalardan olingan ma'lumotlar integratsiya qilinib, uzluksiz va muvofiqlashtirilgan relyef modeli yaratilgan. Interpolatsiya metodlari yordamida nuqta bulutlar orasidagi bo'shliqlar to'ldirilgan va modelning aniqligi oshirilgan. RMSE kabi aniqlik baholash usullari yordamida modelning aniqligi va ishonchliligi tekshirilgan.

Yaratilgan relyef modeli muhandislik va qurilish loyihalarida samarali qo'llanilgan. Bu, loyihalarning aniq va samarali rejalashtirilishini ta'minlagan, inshootlar va infratuzilma obyektlarining optimal

joylashuvini aniqlash imkonini bergan. Relyef modeli shuningdek, tabiiy ofatlar boshqaruvi, qishloq xo'jaligi va turizm kabi sohalarda ham muhim axborot manbai bo'lib xizmat qilgan.

Raqamli relyef modelini yaratishda qo'llanilgan yangi texnologiyalar va dasturiy ta'minotlar model natijalarini yanada samaraliroq va aniqroq qilishga yordam berdi. Innovatsiyalar relyef modelini yaratish va takomillashtirish jarayonining kelajagini yoritdi, yangi texnologiyalarning imkoniyatlarini ochib berdi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Marfenko S.V. Konstruksiyalarning deformatsiyalarini kuzatish bo'yicha geodeziya ishlari: Darslik. –M.: MGUGiK nashriyoti. –2004, –35 b.

2. Панжин А.А. Результаты наблюдений за деформациями породных массивов методами спутниковой геодезии //Сборник трудов международной конференции

3. Safarov T.U., Samankulov Sh.R. Геодезические методы изучения и определение оползневых явлений//“ARXITEKTURA-QURILISH SOHALARIDA KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI” 2023g

4. Safarov T.U., Samankulov SH., Berdiqulov U. It is Currently Modern in the Field of Geodesy Application of Levels. Evropean Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) 2022

5. “International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology”. Of IJARSET, Volume 6, Issue 8, August-2019, ISSN (Online):2350-0328. Definition of the deformation and roll of a tower of a solar steam generator. INDIA.

6. Usmanovich, S. T., Rashitovich, S. S., & Adkhamovich, B. U. (2022). It is Currently Modern in the Field of Geodesy Application of Levels. European journal of innovation in nonformal education, 2(4), 193-197.

16. Djavatov, S., Samankulov, Sh., & Xushnud, T. (2023). PONYaTIYe OB OPTIMALNOM EKSPERIMENTE V GEODEZII. Wire Insights: Journal of Innovation Insights, 1(1), 1-6.

17. Husanov, B., & Samankulov, S. R. (2023). Shaharlarning Geografik Koordinatalari Uzunlama Va Kenglamalarini Beruniy Asarlarida Berilishi. Miasto Przyszłości, 35, 423-426.

18. Safarov, T. U., Samankulov, Sh. R., Xudaykulov, Sh. Sh., & Berdikulov, U. A. (2023). Metodika Yustirovki Mnogo Fasetnyx Geliostatov. Open Academia: Journal of Scholarly Research, 1(1), 69-73.

19. Samankulov, S. R., & Nomozov, A. (2019). The role of modern laser scanners in the geodetic detection and planning of underground utilities. In Bridge to science: research works (pp. 201-205).

20. Suyunov, A., Tukhtamishev, S., Suyunov, S., Manoev, S., & Samankulov, S. (2023). Innovative solutions in creating noise maps in cities. In E3S Web of Conferences (Vol. 463, p. 02007). EDP Sciences.

21. Usmanovich, S. T., Rashitovich, S. S., & Adkhamovich, B. U. (2022). It is Currently Modern in the Field of Geodesy Application of Levels. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(4), 193-197.

22. Obidova, D., Hamdamova, D., & Norboyev, N. (2024). Digitization of Precipitation. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 26(1), 10-21070.

10 Obidova, D. D., & Hamdamova, D. O. (2023). ASSESSMENT OF RAINWATER HARVESTING POSSIBILITIES USING GIS. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 285-288.

23. Mardonovich, P. I., Davronzoda, O. D., & Oglu, K. M. M. Update of agricultural electronic digital maps. *international journal of innovations in engineering research and technology*, 7(4), 1-3.

24. Мирзаев, А. А., Обидова, Д. Д., & Михеев, Д. О. (2020). Метрологический контроль электронных тахеометров на эталонном геодезическом базисе. журнал агро процессинг, (special issue).

